

**KRITIK PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH DI ERA
DIGITAL: ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT,
HATE SPEECH, DAN JAMINAN HUKUM DEMOKRATIS**

Proyek Riset Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dibuat Oleh Kelompok 2:
TK-46-06

Muhamad Ardiyansah	1103223227
Ahmad Zaki Mutashim	1103220037
Muhammad Iqbal Al-Amin	1103223027
Muhammad Azka Yasakha	1103223060
Azmi Abdurrahman Kautsar	1103223211

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
TELKOM UNIVERSITY
2025**

A. Ringkasan Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan masyarakat memahami pentingnya kebebasan berpendapat namun bingung membedakan kritik dan ujaran kebencian. Mereka menilai meme politik sering disalahartikan dan merasa tidak aman menyebarkannya di media sosial.

B. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan, tulisan, maupun melalui media lain (Elfudllatsani dkk., 2019). Dalam konteks global, hal ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs) ke-16: “Peace, Justice, and Strong Institutions”, yang menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai, adil, serta lembaga yang kuat dan inklusif. Di era digital, kebebasan berpendapat semakin luas melalui media sosial yang memungkinkan masyarakat menyalurkan kritik dan aspirasi terhadap pemerintah secara terbuka.

Namun, kebebasan berpendapat di ruang digital sering kali menimbulkan batas yang kabur antara kritik yang sah dan ujaran kebencian (hate speech). Banyak masyarakat belum memahami sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dilakukan tanpa melanggar hukum. Fenomena maraknya konten satir terkait politik dan pemerintahan, khususnya yang menyinggung pejabat tertentu, menjadi contoh nyata bagaimana ekspresi publik dapat diperdebatkan: apakah termasuk bentuk kritik wajar dalam demokrasi atau justru melanggar etika dan hukum. Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai seberapa aman masyarakat merasa ketika menyampaikan pendapat atau membuat konten kritis di media sosial (Khatimah dkk., 2024).

Penelitian ini diambil dengan tujuan untuk mengetahui batasan kebebasan berpendapat serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, khususnya dalam konteks kritik terhadap pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa aman secara hukum dalam menyalurkan pendapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Urgensi penelitian ini muncul karena banyaknya kasus dan fenomena di dunia digital yang menunjukkan ketidakjelasan batas antara ekspresi sah dan pelanggaran hukum, sehingga penting untuk memperkuat kesadaran hukum dan nilai demokratis masyarakat sesuai dengan semangat SDGs 16.

C. Metode Pengambilan Data

a. Kuesioner

Dalam era digital yang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebebasan berpendapat dipraktikkan dan dipersepsikan dalam konteks kritik terhadap pemerintah. Untuk memperoleh data yang mendalam dan berimbang, digunakan pendekatan utama, yaitu penyebaran kuesioner daring. Metode ini dipilih agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara akurat pandangan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu kebebasan berpendapat di era digital.

Melalui kuesioner berbasis Google Form, peneliti menjangkau pendapat masyarakat dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai pemahaman responden terhadap kebebasan berpendapat, batas antara kritik dan ujaran kebencian, serta rasa aman hukum ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Data dari kuesioner ini memberikan gambaran empiris

mengenai tingkat kesadaran hukum dan sikap masyarakat terhadap praktik kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dengan data dari masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai batas kebebasan berpendapat di era digital, serta memperjelas posisi hukum dan nilai demokrasi yang melandasinya, sejalan dengan semangat Peace, Justice, and Strong Institutions dalam SDGs ke-16.

b. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan metode observasi non-partisipatif dengan memperhatikan aktivitas masyarakat di media sosial, khususnya pada platform X (Twitter), untuk melihat bagaimana netizen mengekspresikan pendapat, menanggapi isu politik, serta menyebarkan konten satir politik terkait pemerintah atau pejabat publik. Hasil observasi menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital sering dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik secara terbuka, namun tidak jarang pula digunakan untuk melecehkan individu tertentu dengan dalih ekspresi politik. Fenomena konten satir politik seperti meme menjadi bentuk ekspresi yang paling sering digunakan karena dianggap ringan dan mudah diterima, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan persepsi negatif (Fatanti & Prabawangi, 2021; Suhantoro & Sufyanto, 2024).

Secara umum, hasil observasi ini sejalan dengan data survei, yaitu bahwa dampak dari konten satir politik bersifat seimbang namun cenderung lebih banyak mengarah ke efek negatif ketika dilakukan tanpa pemahaman etika dan batas hukum yang jelas. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat agar kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai SDGs 16, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan beretika dalam ruang digital.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menyimpan seluruh hasil tanggapan kuesioner dalam format digital melalui Google Drive serta mencatat bukti visual seperti tangkapan layar diagram hasil survei. Langkah ini berfungsi sebagai bukti autentik pelaksanaan penelitian sekaligus memperkuat validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Gambar 3.1 Tampilan Kuesioner Daring

Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan. Selain itu, dokumentasi tersebut juga mendukung validitas hasil observasi dan analisis lapangan.

D. Analisis

Penelitian ini mengkaji persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berpendapat di era digital, khususnya dalam konteks kritik terhadap pemerintah melalui media sosial. Melibatkan 10 responden berusia 20-30 tahun yang merupakan pengguna aktif media sosial dengan intensitas penggunaan 1-5 jam per hari, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan signifikan antara jaminan hukum konstitusional dan pemahaman serta rasa aman masyarakat dalam praktiknya. Data menunjukkan bahwa hanya 40% responden yang yakin kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum, sementara pemahaman terhadap regulasi seperti UU ITE sangat rendah, dengan 50% responden hanya pernah mendengar tanpa memahami isinya. Temuan paling mengkhawatirkan adalah 80% responden merasa kurang aman ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial, dan tidak ada satupun responden yang percaya bahwa hukum Indonesia sudah adil dalam membedakan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian. Kondisi ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan ruang kebebasan berpendapat yang aman dan adil.

Fenomena meme politik menjadi temuan menarik dalam penelitian ini sebagai bentuk partisipasi politik alternatif yang sangat populer di kalangan generasi digital. Meskipun hanya 30% responden yang aktif dalam diskusi politik formal, hampir seluruh responden (100%) sangat sering melihat meme di media sosial, dengan 80% di antaranya sering melihat meme yang berkaitan dengan pemerintah atau pejabat publik. Namun, persepsi terhadap meme politik menunjukkan ambivalensi: 70% responden berpandangan bahwa status meme sebagai bentuk kebebasan berpendapat bergantung pada konteks dan isinya, sementara 70% juga menilai bahwa kritik di media sosial bersifat campuran atau cenderung menghina. Penilaian terhadap dampak meme politik juga menunjukkan skeptisisme, di mana 60% menganggap dampaknya seimbang antara positif dan negatif, 40% menganggap lebih banyak negatif, dan tidak ada yang menganggap lebih banyak positif. Menariknya, meskipun konsumsi meme sangat tinggi, partisipasi aktif dalam pembuatan atau penyebaran meme relatif rendah (40% tidak pernah, 30% hanya mengirim privat), yang mengindikasikan adanya self-censorship akibat kekhawatiran akan dampak sosial atau hukum.

Hasil penelitian juga mengungkap harapan masyarakat terhadap respons pemerintah dan urgensi edukasi literasi digital. Sebanyak 70% responden menghendaki pemerintah menanggapi meme politik dengan humor dan keterbukaan, mencerminkan harapan akan terciptanya ruang demokrasi yang sehat di mana pemerintah tidak mudah tersinggung dan mampu menerima kritik sebagai bagian dari checks and balances. Yang paling signifikan adalah konsensus universal (100%) mengenai pentingnya edukasi masyarakat tentang batasan free speech, hate speech, dan sarkasme digital, dengan 80% menyatakan sangat penting. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat menyadari adanya gap pengetahuan yang perlu segera diatasi untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat sekaligus melindungi individu dari jeratan hukum yang tidak proporsional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan semangat SDGs 16 tentang Peace, Justice, and Strong Institutions, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi digital, menegakkan hukum secara konsisten dan transparan, serta menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik konstruktif yang bertanggung jawab.

Gambar 4.1 Hasil tanggapan responden dari kuesioner daring

Sebagai mahasiswa sekaligus warga negara, peran kita dalam konteks ini adalah menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun kesadaran hukum dan etika berpendapat di ruang digital. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memahami batasan hukum, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan UU ITE, serta mengedukasi masyarakat sekitar agar tidak terjebak dalam misinformasi atau tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, kita juga berperan dalam menumbuhkan budaya diskusi yang sehat dan kritis di media sosial, dengan menyampaikan pendapat secara santun, berbasis data, dan tetap menghormati hak orang lain. Melalui kegiatan akademik, literasi digital, maupun advokasi sosial, mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat kesadaran hukum serta memperjuangkan terciptanya ruang kebebasan berpendapat yang adil, aman, dan berintegritas di era digital.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan nyata antara jaminan konstitusional kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan praktik di lapangan, di mana rendahnya literasi hukum menyebabkan 80% responden merasa tidak aman mengkritik pemerintah di media sosial dan tidak ada yang percaya pada keadilan hukum dalam membedakan kritik dan ujaran kebencian. Fenomena meme politik mencerminkan ambivalensi partisipasi politik digital, dengan 60% menilai dampaknya seimbang antara positif dan negatif. Seluruh responden (100%) sepakat bahwa edukasi literasi digital sangat mendesak, menandakan kesadaran akan kesenjangan pengetahuan publik. Untuk mewujudkan demokrasi substantif sesuai prinsip Peace, Justice, and Strong Institutions (SDGs 16), dibutuhkan peningkatan literasi digital, penegakan hukum yang konsisten dan transparan, serta penciptaan ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik konstruktif sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

F. Daftar Pustaka

- Elfudllatsani, B., Isharyanto, , & Riwanto, A. (2019). KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>
- Fatanti, M. N., & Prabawangi, R. P. (2021). MEME POLITIK DALAM RUANG WACANA KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.17933/diakom.v4i2.253>
- Khatimah, K., Alhamdani, Vega Selvia, Anita Sugiyarti, Muhammad Gilang Maulana, & Muhammad Luthfi Setiarno Putra. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi

Politik dan Demokrasi di Indonesia. *VOX POPULI*, 7(2), 128–143.
<https://doi.org/10.24252/vp.v7i2.52688>

Suhantoro, I., & Sufyanto, S. (2024). Meme sebagai Katalisator Politik di Media Sosial Indonesia. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(2), 119–128.
<https://doi.org/10.47134/interaction.v1i2.2887>